

Universidade Federal Fluminense

Hospital Universitário Antônio Pedro

Gerência de Atenção à Saúde

Guia de Administração de Antimicrobianos e Antivirais Injetáveis em Pediatria e Neonatologia

Princípio Ativo	Apresentação Comercial	Via de Administração	Volume de Reconstituição	Estabilidade do Reconstituído	Solução p/ Infusão	Estabilidade após Diluição	Concentração Máx. de Diluição	Velocidade de Administração	Principais incompatibilidades	Observações
Aciclovir	Uni Vir® 250mg FA Zovirax 250mg FA	EV infusão	10 mL de água destilada ou soro fisiológico 0,9%	12h em temperatura ambiente	SF 0,9% ou SG 5% - 100mL	12h em temperatura ambiente	7mg/mL	60 min	DOBU Tamina, DOP amina, tramadol.	Após reconstituição ou diluição, NÃO refrigerar. Necessária correção na IR. Para casos de restrição hídrica severa e presença de acesso venoso central a concentração de 10mg/mL pode ser usada. Esta droga possui alto risco de flebite quando usada na concentração de 10,5mL. VESICANTE.
Amicacina	Sulfato de Amicacina 500mg AP AP 2mL	IM EV infusão	- -	- -	- SF 0,9%, SG 5% ou Ringer Lactato 100mL ou 200mL	24h em temperatura ambiente	Dose Usual: 7,5 mg/Kg de 12/12 horas ou 5 mg/kg de 8/8 horas Dose máxima: 1.500mg/dia	- Infusão: 30-60 minutos em crianças e 60-120 minutos em bebês	Anfotericina B, penicilinas, cefalosporinas, heparina, fenitoína, propofol, diazepam, amiNOFIL ina, cloreto de potássio.	Deve ser administrado separadamente de outras drogas, principalmente outros aminoglicosídeos e betalactâmicos. Necessária correção na IR. Para pacientes com restrição hídrica severa, função renal normal e acesso venoso central a concentração de 10mg/ml pode ser utilizada. Cefalosporinas e penicilinas devem ser administrados 1h antes ou 1h depois da administração de amicacina.
Amoxicilina + Ac. Clavulânico	Amoxicilina 1.000mg + Clavulanato de Potássio 200mg FA	EV direto EV infusão	20 mL de água destilada	20min em temperatura ambiente	Soro Fisiológico 0,9%	4h em temperatura ambiente ou 8h refrigerado	100mL	EV direto: 3-4 min EV infusão: 30-40 min	Ciprofloxacino, metronidazol, midazolam, antibióticos, aminoglicosídeos	Após reconstituição o volume é de 10,5 mL. Utilizar imediatamente após a reconstituição. Necessária correção na IR.
Ampicilina	Ampicilina 500mg FA (Teuto) Cilidon® 1g FA	IM EV direto	AD - 5mL Diluyente – 3mL AD - 5mL Diluyente – 3mL	1h em temperatura ambiente	- -	8h em temperatura ambiente ou 24h refrigerado	30mg/mL	IM direto: 3 - 5 min IV direto: 3 -	Bicarbonato de sódio, DOP amina, clorpro MAZINA , EPINE Frina, hidral ALAZINA , metoclopramida,	Administrar imediatamente após a diluição devido à perda de estabilidade. Necessária correção na IR.

		EV infusão	AD - 3mL Diluyente – 3mL		SF 0,9%, SG 5%, SG 10% e Ringer lactato 33 a 500mL			5 min Infusão: 15 - 30 min	midazolam, fluconazol, ondansetrona, antibióticos e aminoglicosídeos.	
Ampicilina + Sulbactam	Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA Unasyn® 1g + 500mg FA	IM profunda EV direto EV infusão	Água destilada - 3,2mL Água destilada - 3,2mL Água destilada - 3,2mL	8h em temperatura ambiente ou 48h a 4°C	- - SF 0,9%, Solução Glicosada 5%	SF: 8h em temperatura ambiente ou 48h refrigerado; SG 5%: 2h em temperatura ambiente ou 4h refrigerado	45mg/mL (30mg ampicilina + 15mg sulbactam)	3 - 5 min 3 - 5 min 30 - 60 min	Antibióticos, aminoglicosídeos, amioDARONA , anticoagulantes, ciprofloxacino, sulfonamidas, anfotericina B, clindamicina.	A administração deve ser num período mínimo de 3 minutos. Necessária correção na IR. A administração de outros antibióticos deve ser feita 1h antes ou depois do Sulbactam + Ampicilina.
Anfotericina B	Anforicin B® 50mg FA	EV infusão	10mL de água destilada * NÃO usar água bacteriostática ou solução salina	24h em temperatura ambiente ou 1 semana refrigerado	Solução Glicosada 5% * EXCLUSIVA MENTE	Uso imediato	0,5 mg/mL (acesso venoso central)	2 - 6 horas	Recomendado não misturar com outros medicamentos e/ou eletrólitos. Incompatível com soluções salinas.	Logo após a reconstituição, agitar até que a solução se torne límpida. Necessária correção na IR. A concentração de 0,5 mg/ml deve ser utilizada somente em casos de restrição hídrica severa. A suspensão diluída, pronta para o uso, é estável por até 48 horas de 2°C a 8°C e por um período adicional de 6 horas a TA. Necessário proteger da luz. Soluções de cloreto de sódio ou conservantes não devem ser usadas porque causam precipitação do produto. Utilizar bolsa protetora e equipo fotossensível. VESICANTE. *Medicamentos potencialmente perigosos
Anfotericina B Complexo Lipídico	Abelcet®	EV infusão	-	-	Solução Glicosada 5% * EXCLUSIVA MENTE	6h em temperatura ambiente ou 48h refrigerado	2mg/mL	2 horas	Recomendado não misturar com outros medicamentos e/ou eletrólitos. Incompatível com soluções salinas.	Não usar com SF 0,9%. VESICANTE. *Medicamentos potencialmente perigosos
Anfotericina B Lipossomal	AmBisome® 50mg FA	EV infusão	Água Destilada - 12mL resultando em	24h refrigerado	Solução Glicosada 5%	6 horas	0,5 mg/mL (acesso venoso periférico)	2 - 3 horas	Recomendado não misturar com outros medicamentos e/ou	Logo após a reconstituição, agitar até que a solução se torne límpida. Necessária

			4mg/mL * NÃO usar água bacteriostática ou solução salina		* EXCLUSIVAMENTE		2 mg/ml (acesso venoso central)		eletrólitos. Incompatível com soluções salinas.	correção na IR. Iniciar a infusão em até 6 horas após a diluição. Observar o paciente durante a infusão. O produto reconstituído concentrado pode ser armazenado por até 24 horas entre 2 - 8 °C. Não congelar. Necessário proteger da luz. VESICANTE. *Medicamentos potencialmente perigosos
Anidulafungina	Ecalta® 100 mg FA	EV infusão	Uso imediato em temperatura ambiente ou 1h refrigerado.	Até 1 hora, entre 2 e 8°C *Não congelar	SF 0,9% ou SG 5%	24 horas *Não congelar	0,77mg/mL	45 min - 3 horas	Anfotericina B, fenitoína, fosfato de potássio.	-
AZITromicina	Zitromax® 500 mg FA Astro® 500mg FA	EV infusão	Água destilada - 4,8mL	24h em temperatura ambiente	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5% ou Ringer Lactato	24h em temperatura ambiente ou 7 dias refrigerado	1 mg/mL ou 2 mg/mL	Não menos que 60 minutos	Ciprofloxacino, amicacina, cef TRIA Xona, clindamicina, fenta NILA , GENTA micina, imipenem, ondansetrona.	Após a reconstituição, a concentração atingida é de 100mg/mL.
Benzilpenicilina Potássica	Aricilina® 5 mUI FA	IM EV	AD ou diluente próprio - 2mL Água destilada - 10mL	24h em temperatura ambiente ou 7 dias refrigerado	- SF 0,9% ou SG 5%	24h em temperatura ambiente ou 7 dias refrigerado	500.000UI/mL (maiores de 1 ano)	3 - 5 minutos 15 - 60 min	- Não se recomenda a mistura com outros medicamentos.	Agitar vigorosamente antes da retirada da dose a ser injetada, para completa homogeneização do produto. Para benzilpenicilina cristalina potássica de 5000.000, após a reconstituição. O volume final é de 12mL.
CeFAZolina	Kefazol® 1g FA	IM EV direta EV infusão	AD ou lidocaína 0,5% - 2,5mL AD - 10mL AD - 10mL	12h em temperatura ambiente ou 24h refrigerado	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%	12h em temperatura ambiente ou 24h refrigerado	138 mg/mL	- EV direto: 3 - 5 min EV infusão: 30 - 60 min	Antibióticos aminoglicosídeos, ácido ascórbico, barbitúricos, gluconato de cálcio, amio DARONA , cloranfenicol, fluconazol, prometazina.	Necessária correção na IR. Proteger da luz. Volume final após a reconstituição é de 11,4 mL.
Cefepima	Cloridrato de Cefepima 1g FA	IM EV direta	AD - 3 mL (1000mg) AD - 10mL	24h em temperatura ambiente ou 7 dias	- -	24h em temperatura ambiente	40 mg/mL	- EV direto: 3 - 5 min	Antibióticos, aminoglicosídeos, metronidazol, vancomicina.	A via IM é exclusiva para a dosagem de 1000mg. A solução reconstituída sofre expansão de volume.

		EV infusão	AD - 10mL	refrigerado	SF 0,9%, SG 5% ou Ringer Lactato			Infusão: 30 a 60 min		Necessária correção na IR. Volume final após a reconstituição é de 11,4 mL.
CefOTAXima	Cefotaxima Sódica 1g FA	IM profundo EV direta EV infusão	AD ou lidocaína 1% - 2 a 4mL Água destilada - 4,8mL Água destilada - 10mL	Imediato	- - SF 0,9%, SG 5%	24h em temperatura ambiente ou 5 dias refrigerado	60 mg/mL	EV direto: 3 - 5 min EV infusão: 20 - 60 min	Outros antibióticos, especialmente aminoglicosídeos, ami NOFIL ina, gluconato de cálcio, hidrocortisona, bicarbonato de sódio, barbitúricos, filgrastim, NOREP inefrina.	Para infusão de curta duração diluir em 40 mL, correr de 20 a 30 minutos. Para infusão lenta diluir em 100 mL e correr de 50 a 60 minutos. Necessária correção na IR. EV direto < 1 min pode causar arritmias. Volume final após a reconstituição é 4,2 mL.
CefTRIAxona	Rocefin® 500mg FA	IM profundo EV direta EV infusão	500mg - AD ou lidocaína 1% - 2mL 1000mg - AD ou lidocaína 1% - 3,5mL 500mg - AD - 5mL 1000mg AD 10mL 500mg - AD - 5mL 1000mg AD 10mL	6h em temperatura ambiente ou 24h refrigerado	- - Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%	6h em temperatura ambiente ou 24h refrigerado	40 mg/mL	- EV direto: 2 - 4 min EV infusão: 30 - 60 min	Soluções contendo cálcio, ami NOFIL ina, clindamicina, GENTA micina, anfotericina B, AZIT romicina, filgrastim, fluconazol, vancomicina.	Atenção: a solução de lidocaína nunca deve ser administrada por via endovenosa. As soluções devem ser usadas imediatamente após a preparação. Recomendado que a concentração das soluções após diluição varie entre 10 e 100 mg/mL, mas concentrações menores podem ser usadas. A administração deste medicamento está relacionada ao risco de flebite.
Cefuroxima	Zinacef® 750mg FA	IM EV direta EV infusão	AD - 3mL AD - 6mL AD - 6mL	5h em temperatura ambiente ou 48h refrigerado	- - SF 0,9%, SG 5%	24h em temperatura ambiente ou 48h refrigerado	30mg/mL	EV direto: 3 - 5 min EV infusão: 15 - 30 min	-	Em pacientes com restrição hídrica severa a concentração de 137 mg/mL pode ser utilizada.
Ciprofloxacina	Cipro® 200mg bolsa (100mL) ou 400mg bolsa (200mL)	EV infusão	-	-	-	-	-	60 min	Ami NOFIL ina, penicilinas, anfotericina B, AZIT romicina, cefepime, fenitoína, metronidazol, bicarbonato de sódio, clindamicina,	Evitar armazenar a solução sob refrigeração, pois pode ocorrer precipitação. Necessária correção na IR. Retirar o frasco plástico da embalagem somente no momento do uso. Necessária correção na IR. Pode ser feito IV contínuo.

									furosemida, DEXA metasona, heparina, hidrocortisona, metilprednisolona.	
Claritromicina	Klaricid® 500mg FA	EV infusão	Água destilada - 10mL	24h em temperatura ambiente ou 48h a 5°C	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%	6h em temperatura ambiente ou 48h a 5°C	5mg/mL	60 - 120 min	Anticoagulantes orais, alprazolam, sildenafil, car BAM azepina, ciclos PORINA , metilprednisolona, midazolam, omeprazol, sinvastatina, tacrolimus e vim BLAS tina.	O produto reconstituído é uma solução límpida, livre de partículas. Não deve ser administrado em bolus ou IM. Necessária correção na IR. Utilizar a concentração máxima somente em casos de restrição hídrica severa. Droga relacionada a dor e flebite.
Clindamicina	Fosfato de Clindamicina 600mg Ampola (4mL)	IM <hr/> EV infusão	- <hr/> -	-	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5% ou Ringer Lactato Diluir com volume de 50 a 100mL	16 dias em temperatura ambiente ou 32 dias refrigerado	18mg/mL	10 - 60 min Não exceder 30mg/mL	Ampicilina, ami NOFIL ina, barbitúricos, gluconato de calcio, cef TRIA Xona, anfotericina B, filgrastim, ranitidina, fluconazol, alo PUR inol, midazolam, ácido ascórbico, sulfato de magnésio, tramadol, ciprofloxacino, fenitoína.	Não é recomendada a administração de mais de 1200mg em uma infusão única de 1 hora. A taxa de infusão não deve exceder 30mg/min. Necessária correção na IR. Pode ocorrer hipotensão com administração rápida. Não administrar IV direto.
Cloranfenicol	Arifenicol® 1g FA	EV direto <hr/> EV infusão	Água destilada - 5mL	-	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%	-	20mg/mL	EV direto: 5 min (100mg/mL) <hr/> EV infusão: 30 - 60 min	-	A concentração sérica deve ser mantida entre 10 a 25 microgramas por mL. É necessário ajuste de dosagem em casos de insuficiência renal ou hepática. Contra-indicado em neonatos.
DAPTOmicina	Cubicin® 500mg FA	EV	10 mL de soro fisiológico 0,9%	12h em temperatura ambiente ou 48h refrigerado	Soro Fisiológico 0,9%	12h em temperatura ambiente ou 48h refrigerado	20mg/mL	30min	Não é compatível com componentes que contenham glicose; Aciclovir , anfotericina B complexo lipídico, fenitoína, imipenem-cilastatina, metro NIDAZOL ,	Não usar SG 5%.

									nitro GLICERINA , remifentanila, SUF entanila, tiopental, vancomicina.	
Ertapenem Sódico	Invanz® 1g FA	IM EV	Lidocaína 1% s/ epinefrina - 3,2mL 10 mL de água destilada ou soro fisiológico 0,9%	-	- SF 0,9% até a concentraçã o final inferior ou igual a 20mg/mL	6h em temperatura ambiente ou 24h refrigerado	-	3 - 5 min 30 - 60 min ou ACM	Soluções contendo glicose; amio DARONA , anfotericina B, anidulafungina, diazepam, DOBU Tamina, fenitoína, hidr ALAZINA , ID arrubicina, midazolam, mito XAN trona, ondansetrona, prometazina, tiopental.	Administrar IM profundo em massa muscular grande. A solução reconstituída não deve ser administrada EV. Após diluída, quando removida da refrigeração, deve ser utilizada dentro de 4 horas. Não usar SG 5% .
Fluconazol	Zoltec® 200mg bolsa (100mL)	EV	-	-	-	-	-	1 - 2 horas	Recomendado não infundir com outros medicamentos.	Proteger da luz. Retirar o frasco plástico da embalagem somente no momento do uso. Reconstituir em NaCl 0,9% e administrar em uma velocidade que não ultrapasse 10mL/min
GAN ciclovir	Cymevene® 500mg FA	EV	Água destilada - 10mL	12h em temperatura ambiente	SF 0,9%, SG 5% (com base no peso do paciente	24h em temperatura ambiente	10mg/mL	1 - 2 horas	Recomendado não infundir com outros medicamentos.	Agitar o frasco para dissolver o medicamento. Necessária correção na IR. Não refrigerar. Recomendado a infusão em bomba de infusão ou bomba de seringa.
GENT amicina	Gentamicina® 20mg Ampola (1mL) ou 80mg Ampola (2mL)	IM EV infusão	-	-	Soro Fisiológico 0,9% ou Solução Glicosada 5%	2h em temperatura ambiente	10mg/mL	2 - 3 min 30 - 120 min	Penicilinas, heparina, cefalosporinas, alo PUR inol, cefepime, clindamicina, propofol, ami NOFIL ina, bicarbonato de sódio, DOP amina, furosemida, lidocaína	Recomendado não administrar com outros medicamentos. A administração com outros antibióticos deve ser feita 1 hora antes ou depois da gentamicina.
Imipenem /	Imipenem	EV	10 mL de soro	-	Soro	4h em	5mg/mL	Doses <	Aminoglicosídeos,	Necessária correção na IR.

Cilastatina	500mg + Cilastatina Sódica 500mg FA		fisiológico 0,9%		Fisiológico 0,9% ou Solução Glicosada 5%	temperatura ambiente ou 24h refrigerado		500mg: 15-30 min Doses > 500mg: 40-60 min	bicarbonato de sódio, aloPURinol, amioDARONA, meperidina, midazolan, fluconazol.	
Levofloxacina	Levofloxacino 500mg bolsa (100mL)	EV	-	-	-	-	-	60 - 90 min	Aciclovir, alprostadil, AZITromicina, furosemida, heparina, nitroGLICERINA, propofol, nitroPRUSSIATO de sódio, soluções alcalinas.	Remover o envelope aluminizado somente no momento do uso. Solução pronta para uso, compatível com SF 0,9%, SG 5% e nutrição parenteral. Necessária correção na IR.
Linezolid	Zyvox® 600mg bolsa (300mL)	EV infusão	-	-	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5% ou Ringer Lactato	-	-	30 - 120 minutos	Recomendado não administrar com outros medicamentos.	Manter na embalagem protetora até o momento do uso. Limpar o cateter antes e depois da infusão de linezolid com solução compatível. Proteger da luz. Solução pronta para uso. Necessária correção na IR.
Meropenem	Meronem® 500mg FA	EV direto EV contínuo	Água destilada - 10mL Água destilada - 10mL	3h em temperatura ambiente ou 16h refrigerado	- SF 0,9%, SG 5%, Ringer lactato (100mL)	3h em temperatura ambiente ou 15h refrigerado	20mg/mL	EV direto: 3 - 5 min (50mg/mL) EV infusão: 15 - 30 min	Recomendado não administrar com outros medicamentos	Soluções reconstituídas com solução glicosada 5% devem ser utilizadas imediatamente. A infusão pode ser de até 3 horas ACM. Necessário correção na IR.
Metronidazol	Metroniflex® 500mg bolsa (100mL)	EV contínuo	-	-	-	-	-	30 - 60min	Anfotericina B, filgrastim.	Proteger da luz. A solução não deve ser refrigerada devido à formação de cristais. Necessário correção na IR.
Micafungina	Mycamine® 50mg FA	EV	5mL de SF 0,9% ou SG 5%	24h em temperatura ambiente	SF 0,9%, SG 5%	24h em temperatura ambiente	4mg/mL	60min	-	Não agitar a solução durante a reconstituição ou diluição. Utilizar bolsa protetora para solução diluída.
Oxacilina Sódica	Oxanon® 500mg FA	IM EV direta EV contínuo	Água destilada - 2,5mL AD ou soro fisiológico- 5mL	3 dias em temperatura ambiente ou 1 semana sob refrigeração entre 2°C e	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%	6h em temperatura ambiente	40mg/mL - somente acesso venoso central	IM: 3-5 minutos EV direto: 10min (100mg/mL)	Aciclovir, cloranfenicol, DOPamina, fluconazol, heparina, aminoglicosídeos, bicarbonato de	A administração deve ser profunda em músculo grande. Caso haja dor ou ardor durante a administração, utilizar a concentração de 5mg/mL em 1h.

			AD, SF ou diluente próprio - 5mL	8°C.				EV infusão: 20 - 60 min	sódio, cloreto de potássio, morfina.	
Piperacilina Sódica / Tazobactama	Tazocin® 2,25g FA	EV contínuo	10mL de soro fisiológico 0,9%, água destilada ou solução glicosada 5%	24h em temperatura ambiente ou 48h refrigerado	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%	24h em temperatura ambiente	200mg/mL	30min	Antibióticos aminoglicosídeos, ciprofloxacino, amio DARONA , anfotericina B, filgrastim, fluconazol, ondansetrona, DOBUT amina	Não deve ser misturado em soluções com Ringer Lactato e Bicarbonato de sódio. Atenção: O medicamento sofre expansão, portanto, após reconstituição o volume final é de 23 mL (195mg/mL). Não administrar com outros medicamentos. Necessária correção na IR.
Polimixina B Sulfato	Bedfordpoly-B 500.000 UI FA	IM EV contínuo Intratecal	AD, SF ou procaína - 2mL Água destilada - 10mL Soro fisiológico 0,9% - 10mL	72h refrigerado	Solução Glicosada 5%	-	1667UI/mL	IM: 3 - 5 min EV contínuo: 60 - 90min Intratecal: 5 min	Anfotericina B, heparina, cloranfenicol, sulfato de magnésio, ce FAZ olina, gluconato de cálcio.	A administração IM não é recomendada devido à dor severa no local da aplicação. Não armazenar em soluções alcalinas devido à baixa estabilidade da solução. Também pode ser administrado, quando prescrito, em infusão contínua por 24h. A função renal deve ser cuidadosamente determinada. Pacientes com problemas renais e retenção de compostos nitrogenados devem utilizar uma dosagem reduzida da droga. Pacientes com nefrotoxicidade devido ao Sulfato de Polimixina B frequentemente apresentam albuminúria, perda celular e azotemia. Diminuição do fluxo urinário (oligúria) e uma elevação dos níveis séricos de uréia (BUN test) são indicativos para uma interrupção do tratamento com a droga.
Sulfametoxazol + Trimetoprima	Bac-Sulfitrin® 400mg + 80mg AP (5 mL)	EV contínuo	-	-	SF 0,9%, SG 5% ou Ringer lactato (25 a 30 mL para cada ampola)	2h (para restrição de líquidos) ou 6h em temperatura ambiente	15mL de diluente para cada mL do medicamento	60 - 90min	Midazolam, fluconazol, linezolid, cisatracúrio.	Não deve ser administrado por via IM. Utilizar a solução nas primeiras 6 horas após a diluição. Proteger da luz. Necessária correção na IR. Não administrar com outros medicamentos. A diluição com concentração máxima

										está relacionada ao risco de flebite.
Teicoplanina	Targocid® 200mg ou 400mg FA	IM EV direto EV contínuo	3mL de água destilada 3mL de água destilada 3mL de água destilada	24 horas em refrigeração de 5°C	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%	-	10mg/mL	3 - 5 min 3 - 5 min 30 min	Aminoglicosídeos.	A reconstituição deve ser feita lentamente para evitar a formação de espuma. Caso a solução fique espumosa, deixar em repouso por 15 minutos. Necessária correção na IR.
Tigeciclina	Tygacil® 50mg FA	EV	5,3mL de soro fisiológico 0,9%, solução glicosada 5%	6h em temperatura ambiente	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%	48h refrigerado	1mg/mL	30 - 60 min	-	A solução deve ter cor amarelo alaranjado.
Vancomicina	Vancocina® 500mg FA	EV contínuo	Água destilada - 10mL	24h em temperatura ambiente ou 14 dias refrigerado	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%, Glicofisiológico ou Ringer lactato (100mL)	24h em temperatura ambiente ou 14 dias refrigerado	5mg/mL	60min	Albumina, amiNOFILina, benzilpenicilina potássica, bicarbonato de sódio, cloranfenicol, fenitoína, DEXAmetasona, heparina, fenobarbital, oxacilina, hidrocortisona, cefalosporinas piperacilina/tazobactam, sulfametoxazol/ trimetoprima.	Não deve ser administrado IM pelo risco de necrose de tecidos. Pode aumentar a nefrotoxicidade se usada em conjunto com aminoglicosídeo. Necessária correção na IR. Para pacientes com restrição hídrica severa, função renal normal e acesso venoso central a concentração de 10mg/mL pode ser utilizada. Caso haja reação cutânea, aumentar o volume de diluição e o tempo de infusão para 90 ou 120 minutos.
Voriconazol	Vfend® 200mg FA	EV	Água destilada - 19mL	24h refrigerado	Soro Fisiológico 0,9%, Solução Glicosada 5%	24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C	5mg/mL	1 - 2 horas	-	O medicamento sofre expansão, após reconstituição, o volume final é de 20mL. Não administrar IV direto em crianças.

Legenda:

Amarelo - Antimicrobianos

Azul - Antivirais

Abreviaturas:

ACM - a critério médico

AD - água destilada

AP - ampola
EV - endovenosa
FA - frasco ampola
FR - frasco
SF - soro fisiológico
SG - solução glicosada

Referências:

1. ASHP's Interactive handbook on injectable drugs - online database. Disponível em: <<http://www.interactivehandbook.com>>. Acesso em: 7 jul. 2022.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto para Práticas Seguras no Uso dos Medicamentos (ISMP). Nomes de Medicamentos com Grafia ou Som Semelhantes: **Como Evitar os Erros?** Vol 3; Nº 6; abril 2014. Disponível em: <<https://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/07/V3N1.pdf>>. Acesso em: 7 jul. 2022.
3. Estabilidade e compatibilidade de fármacos. Disponível em: <<https://www.stabilis.org/>>. Acesso em: 7 jul. 2022.
4. Manual Farmacêutico. 7ª ed. Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Brasil, 2021-2022. Disponível em: <<https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/wp-content/uploads/2021/01/MANUAL-FARMACEUTICO-2021-22.pdf>>. Acesso em: 11 jul. 2022.
5. Tabela de diluição de medicamentos intravenosos para pacientes pediátricos. Manual Farmacêutico Albert Einstein. Brasil, 24 ago. 2020. Disponível em: <<https://aplicacoes.einstein.br/manualfarmaceutico/Paginas/Termos.aspx?filtro=Ta&itemID=97#detalheTermo>>. Acesso em: 7 jul. 2022.
6. Tabela de Reconstituição/Diluição de Antimicrobianos e Posologia. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH (Região Sudeste). Universidade Federal do Triângulo Mineiro. , Brasil, 19 fev. 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/painel/gas/dadt/sfh/sfh/publicacoes/tabela-de-reconstituicao-e-diluicao-de-antimicrobianos-e-posologia.pdf/view>>. Acesso em: 11 jul. 2022.
7. TAKETOMO, C.K; HODDING, J.H; KRAUS, D.M. Pediatric Dosage Handbook, 23rd ed. Lexicomp. USA, 2016.
8. Recommandations d'utilisation. Disponível em: <<http://pharmacie.hug-ge.ch/infos-medicaments/recommandations-d-utilisation>>. Acesso 7 jul. 2022.

Produzido por:

Ana Lúcia Amorim - Enfermeira
Bárbara Ventura Fontes - Mestranda em Ciências do Cuidado em Saúde
Juliana Marques da Silva Damasceno - Acadêmica de Enfermagem
Vitória Cordeiro Alexandrino da Conceição - Acadêmica de Enfermagem
Yasmin Saba de Almeida - Mestranda em Ciências do Cuidado em Saúde

Revisado por:

Descrição:

Produto elaborado durante a realização do Ensino Teórico Prático (ETP) da disciplina de Gerência de Enfermagem II da Universidade Federal Fluminense, no setor da Pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro, através da vivência prática adquirida. Orientado pelas Prof^{as}. Dras. Érica Brandão de Moraes e Geilsa Soraia Cavalcanti Valente.